

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Эшчанов Алишер Атабаевич

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан, г. Бухара
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17937762>

Целью исследования явилась оценка прогностической значимости клинико-иммунологических показателей у больных с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью и выявление наиболее информативных маркеров, ассоциированных с тяжёлым течением заболевания и риском неблагоприятных исходов.

Материалы и методы. В исследование включено 115 пациентов с верифицированным диагнозом острой спаечной тонкокишечной непроходимости, находившихся на лечении в клинике экстренной хирургии. В зависимости от клинической формы и тяжести течения заболевания пациенты были распределены на три группы:

I группа (n=38) — неосложнённое течение; II группа (n=41) — осложнённое течение без признаков некроза кишечника; III группа (n=36) — тяжёлое течение с ишемией и некрозом кишечной стенки.

Результаты исследования. Установлено, что по мере утяжеления клинического течения острой спаечной тонкокишечной непроходимости формируется выраженная иммунная дисфункция. В группе тяжёлого течения отмечалось достоверное снижение уровня CD4⁺ Т-лимфоцитов и экспрессии HLA-DR⁺, увеличение доли CD8⁺ клеток и снижение индекса CD4/CD8, что отражает иммунорегуляторный дисбаланс и угнетение антигенпрезентирующей функции. Одновременно регистрировалось значительное повышение уровней IL-6, TNF-α и циркулирующих иммунных комплексов, свидетельствующее об активации системного воспалительного ответа. Уровень IL-6 увеличивался более чем в 4 раза при сравнении пациентов с лёгким и тяжёлым течением заболевания. Выявлена отрицательная корреляция между уровнем IL-6 и экспрессией HLA-DR⁺ (r = -0,61), а также положительная корреляция между IL-6 и клинической тяжестью заболевания (r = +0,68). По данным ROC-анализа наибольшую прогностическую ценность продемонстрировали IL-6 (AUC = 0,91) и HLA-DR⁺ (AUC = 0,93), что соответствует высокой диагностической точности в прогнозировании тяжёлого течения ОСТКН.

Заключение. Тяжёлое течение острой спаечной тонкокишечной непроходимости сопровождается выраженной иммунной дисфункцией, характеризующейся угнетением клеточного звена иммунитета, снижением антигенпрезентации и активацией системного воспалительного ответа. Показатели IL-6, HLA-DR⁺ и индекс CD4/CD8 являются надёжными прогностическими маркерами тяжести заболевания и могут использоваться для ранней стратификации риска и оптимизации лечебной тактики у пациентов с ОСТКН.